

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBJEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Rozimova Qunduz Yuldashevna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga
qarshi kurashish shoʻbasi dotsenti
E-mail: rozimova.qunduz@tsul.uz

О‘ЗБЕКИСТОН ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЯЕНГИЛРОҚ ЈАЗО ТАЙИНЛАШ МАСАЛАСИ

For citation: Rozimova Kunduz Yuldashevna. THE ISSUE OF LESSER PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621763>

АННОТАЦИЈА

Mazkur maqola doirasida jazo tayinlash va yengilroq jazo tayinlashning nazariy jihatlari, shuningdek yengilroq jazo tayinlash boʻyicha amaliy masalalar tadqiq etilgan. Shuningdek, maqola soʻngida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025 yil 26 dekabrda Oliy Majlis va Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasida nazarda tutilgan ustuvor yoʻnalish borasida milliy jinoyat qonunchilikni tahlil qilib, muallif tomonidan jinoyat qonunini takomillashtirish va voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etiladigan jinoyatlar uchun yengilroq jazo tayinlash normasini takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: jinoyat, jazo, jazo tayinlash, javobgarlik, yengillashtiruvchi holatlar, ogʻirlashtiruvchi holatlar, ayb.

Розимова Кундуз Юлдашевна,
Доцент кафедры Уголовное право, криминология
и борьбы с коррупцией, Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: rozimova.qunduz@tsul.uz

ВОПРОС О СНИЖЕНИИ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты вынесения приговоров и смягчения наказаний, а также практические вопросы, связанные с смягчением наказаний. В заключение статьи автор анализирует национальное уголовное законодательство в приоритетном направлении, предусмотренном в Обращении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Меджлису и народу Узбекистана от 26 декабря 2025 года, и разрабатывает предложения по совершенствованию уголовного права и повышению нормы смягчения наказаний за преступления, совершенные против несовершеннолетних.

Ключевые слова: преступление, наказание, вынесение приговора, ответственность, смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, вина.

Rozimova Kunduz Yuldashevna,

Associate Professor of the Criminal law, Criminology
and Anti-Corruption Department
of the Tashkent State University of Law
E-mail: rozimova.kunduz@tsul.uz

THE ISSUE OF LESSER PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article examines the theoretical aspects of sentencing and leniency, as well as practical issues related to leniency. At the end of the article, the author analyzes the national criminal legislation in the priority direction provided for in the Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the People of Uzbekistan dated December 26, 2025, and develops proposals for improving the criminal law and improving the norm of leniency for crimes committed against minors.

Keywords: crime, punishment, sentencing, responsibility, mitigating circumstances, aggravating circumstances, guilt.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025 yil 26 dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida so‘nggi ikki yilda ayollar va bolalarga nisbatan oilaviy zo‘ravonlik holatlari bo‘yicha 2 mingdan ziyod jinoyat aniqlanganligi va buni oldini olish uchun samarali ishlaydigan tizim yaratilishi lozimligi haqida ta’kidlangan. Voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir qilinayotgan jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Shu munosabat bilan jinoyat qonunchiligida yengilroq jazo tayinlash normasini tahlil qilib va unda voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etiladigan jinoyatlar uchun jazo tayinlash masalasini qayta ko‘rib chiqish zarur.

O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligining 57-moddasi yengilroq jazo tayinlash masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unga ko‘ra, sud sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlarni e‘tiborga olib, alohida hollarda jinoyat Kodeks Maxsus qismining moddasida nazarda tutilgan mazkur jinoyat uchun belgilangan jazoning eng kam qismidan ham kamroq, lekin umumiy qism normalarida belgilangan jazo miqdori va muddatidan kam bo‘lmagan yoki shu moddada nazarda tutilmagan boshqa engilroq turdagi jazoni tayinlashi mumkin.

Bunda sud JK Maxsus qismining moddasida qo‘llanilishi shart deb ko‘rsatilgan qo‘shimcha jazoni tayinlamasligi ham mumkin.

Shu o‘rinda qanday holatlar jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar deb topilishi mumkin? degan haqli savol tug‘iladi. O‘z navbatida amaldagi JKda jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar qat’iy ro‘yxati berilgan bo‘lmasada, JKning 57-moddasi uchinchi qismida JKning sodir etilgan qilmish xususiyatlarini ifodalovchi holatlar, ya’ni aybdorning shaxsi, aybining shakli va darajasi, jinoyat qilish sharoiti va sabablari, shaxsning jinoyatni sodir qilguncha va undan keyingi xulq-atvori jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar deb topilishi mumkinligi belgilangan.

Oliy sud Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida”gi 1-son qarorida e‘tirof etilgan. Xususan, mazkur qarorning 37-bandida jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi alohida holatlar ro‘yxati qonunda ko‘rsatilmaganligi alohida ta’kidlangan[1].

Shu bilan birga Plenum qarorida, sud qabul qilgan qarorini hukmda asoslantirgan holda jazoni engillashtiruvchi ayrim holatni ham, ularning majmuini ham bunday holat sifatida tan olishi mumkin (masalan moddiy zararining to‘liq qoplanganligi, sudlanuvchi yoki ota-onasining og‘ir kasalligi, ularning mehnatga layoqasizligi, aybdor ota-onasining yoki bolasining boshqa boquvchisi yo‘qligi,

sudlanuvchining keksa yoshda ekanligi, uning bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatni ochishda faol ishtirok etganligi, jabrlanuvchining jinoyat sodir etilishiga turtki bergan huquqqa xilof xulq-atvori, jabrlanuvchining sudlanuvchi bilan yarashganligi va h.k.).

Ta'kidlash joizki, qonunni qo'llash amaliyotida sudlar JKning yuqorida qayd etilgan normasidan foydalanib kelmoqdalar, bunga misol tariqasida quyidagi sud amaliyotini keltirishimiz mumkin. 2022 yil oktyabr oyining 18 kuni jinoyat ishlari bo'yicha Chortoq tuman sudi sudlanuvchi J. ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi "b" bandi bilan ayblangan jinoyat ishini ko'rib chiqish davomida unga jazo turi va miqdorini tayinlashda aybiga to'liq iqrorigini, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini, muqaddam sudlanmaganligini, etkazilgan zararlar to'liq qoplanib, jabrlanuvchilarning da'vosi yo'qligini jazoni engillashtiruvchi holatlar deb, jazoni og'irlashtiruvchi holatlar mavjud emas deb topib, Chortoq tuman "Navbahor" MFY tomonidan berilgan dalolatnomada J.ni qarzdorligi ko'pligi sababli 2021 yil sentyabr oyida o'zi va ota-onasiga tegishli uy-joy va mol-mulklarini sotib, ishlash maqsadida barcha oila a'zolari bilan Rossiya davlatiga ketgani, xozirgi kunda J. ni yashash uyi yo'qligi, oila a'zolari va ikki nafar voyaga etmagan farzandlari Rossiya davlatida ekani ko'rsatilgani sababli unga nisbatan JKning 57-moddasini qo'llab, u aybli deb topilayotgan JKning 168-moddasi 3-qismi sanksiyasida nazarda tutilgan jazoning eng kam qismidan ham kamroq jarima jazosi tayinlashni lozim topgan. Vaholanki, JKning amaldagi 168-moddasi 3-qismi sanksiyasida BHMning uch yuz baravaridan to'rt yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud muayyan huquqdan mahrum etilgan holda besh yildan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Sud hukmda JKning 168-moddasi 3-qismi "b" bandi bilan JKning 57-moddasini qo'llab, bazaviy hisoblash miqdorining 150 (bir yuz ellik) baravari miqdorida 36.750.000 (o'ttiz olti million ettiz yuz ellik ming) so'm jarima jazosini tayinlab to'g'ri xulosaga kelgan[2].

Amaldagi jinoyat qonuni sudlarga faqat JKning 57-moddasi orqali JK Maxsus qism moddalari sanksiyasida ko'rsatilgan jazodan ham engilroq jazo qo'llash imkoniyatini mustahkamlaydi.

Yana bir haqli savol tug'iladi. Sudlar tomonidan JK 57-moddasini qo'llanilmaganligi sud qarorining o'zgartirilishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Sud hukmlari tahlilining ko'rsatishicha, sudlar tomonidan JK 57-moddasini qo'llanilmaganligi sud qaror o'zgartirilishiga sabab bo'lgan holatlar mavjud. Jumladan, jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudining 2021 yil 28 apreldagi hukmiga ko'ra, J. JK 168-moddasining 3-qismi "b" bandi bilan 5 yil, JK 59-moddasi 8-qismi tartibida 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangan. Biroq, birinchi instansiya sudi, J.ning harakatini to'g'ri kvalifikasiya qilgan bo'lsada, unga nisbatan jazo turi va miqdorini tayinlashda, sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini, jinoyat oqibatida etkazilgan zararlar qoplanmaganligini inobatga olib, shuningdek, uning xizmat vazifasi bilan bog'liq bo'lmagan holda jinoyat sodir etganini e'tirof etib, muayyan huquqdan mahrum etmagan holda, u ayblanayotgan modda sanksiyasi doirasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlash haqida adolatli qaror qabul qilgan bir vaziyatda, JKning 57-moddasini qo'llagan holda, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini qo'llamaslik mumkinligini inobatga olmasdan xatoga yo'l qo'ygan. Sudlov hay'ati, sudlangan J.ning firibgarlik jinoyatlarini mansabi yoki xizmat faoliyati bilan bog'liq holda sodir etmaganligini yana bir karra e'tirof etgan holda, JK 168-moddasining 3-qismi "b" bandi bilan unga nisbatan JKning 57-moddasini qo'llab, majburiy tarzda tayinlanishi belgilangan qo'shimcha jazoni qo'llamasdan, sanksiya doirasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlab to'g'ri xulosaga kelgan[3].

Oliy sud Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida"gi 1-sonli qarorning 42-bandida, agar jinoiy qilmish kvalifikasiya qilinayotgan qonunda qo'shimcha jazo majburiy tarzda tayinlanishi belgilangan bo'lsa, uni faqat JK 57-moddasida nazarda tutilgan hollar mavjud bo'lganda qo'llamaslik mumkin bo'lib, bunday qaror ushbu moddaga xavola qilingan holda hukmda asoslantirilishi lozimligi haqida sudlarga rahbariy ko'rsatma berilgan.

JKning engilroq jazo tayinlash bilan bog'liq normalarini tahlil qilar ekanmiz amaldagi JKda engilroq jazo tayinlash inson omiliga bog'liq bo'lib, amalda engilroq jazo tayinlashni cheklovchi chegara mavjud emasligiga guvoh bo'lamiz.

Bunda e'tiborli jihati, nazariy jihatdan sud har qanday jinoyat uchun ham JK Maxsus qismi sanksiyasida nazarda tutilganidan ham engilroq jazo tayinlash imkoniyatiga ega.

M.H.Rustambayev fikriga ko'ra, Jinoyat Kodeksining 57-moddasida engilroq jazo faqat ikkita huquqiy asos mavjud bo'lgandagina qo'llanilishi mumkin. Bular:

- 1) sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlarda;
- 2) alohida hollarda[4];

Yuqoridagilardan kelib chiqib, engilroq jazo tayinlashning ba'zi zarur jihatlari to'g'risida fikr yuritib o'tamiz.

Sanksiyada nazarda tutilgan jazoning eng kam qismidan ham kamroq jazo tayinlash- bu jazoni engillashtirishni anglatadi. Masalan, Jinoyat kodeksi 110-moddasi birinchi qismiga muvofiq, "Qiyinlash" jinoyatini sodir etgan shaxs bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoki uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi[5]. Ushbu modda bo'yicha sud sudlanuvchiga ko'rsatilgan jazo chorasining eng kam qismidan (bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravari) ham kamroq jazo chorasi qo'llashi mumkin. Ammo Jinoyat kodeksi Umumiy qismida ushbu jazo turi uchun nazarda tutilgan eng kam miqdordan ya'ni, Jinoyat kodeksi 44-moddasida nazarda tutilgan jarimaning eng kam miqdori bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan kam bo'lmasligi kerak.

Yengilroq jazo tayinlash esa, sud tomonidan qo'llanilayotgan moddada nazarda tutilgan jazo turi o'rniga aybdorga boshqa, Jinoyat kodeksining 43-moddasida belgilangan jazo turlaridan engilroq'i tayinlanishi mumkin. Bunday vaziyatda sud tanlagan jazo turining miqdori Jinoyat kodeksi Umumiy qismi moddasida nazarda tutilgan doiradan kam bo'lishi mumkin emas. Agar tegishli moddaning sanksiya qismida sudya qo'llashi mumkin bo'lgan engilroq jazo turi nazarda tutilgan bo'lsa, sud tomonidan 57-moddani qo'llamasdan jazo tayinlanishi mumkin

Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida qo'shimcha jazo sifatida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini qo'llash keltirib o'tilgan. Ammo Jinoyat kodeksi 57-moddasida nazarda tutilgan asoslar bo'lganda sud qo'shimcha jazoni qo'llamasligi ham mumkin. Masalan, Jinoyat kodeksi 206-moddasida "Mansabga sovuqqonlik bilan qarash" jinoyati uchun sanksiya qismida qo'shimcha jazo sifatida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini tayinlash majburiy o'rnatilgan. Lekin aytib o'tganimizdek, sud Jinoyat kodeksi 57-moddasi bilan asoslantirib, qo'shimcha jazoni qo'llamasligi ham mumkin.

JK 57-moddasini qo'llanilmaganligi qaror o'zgartirilishiga sabab bo'ladi, buni quyidagi sud amaliyotidan ham ko'rishimiz mumkin. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudining 2021 yil 28 apreldagi hukmiga ko'ra, J. O'zbekiston Respublikasi JK 168-moddasining 3-qismi "b" bandi bilan 5 yil, JK 59-moddasi 8-qismi tartibida 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangan.

Biroq, birinchi instansiya sudi, J.ning harakati uchun to'g'ri to'g'ri jazo belgilangan hamda unga nisbatan jazo turi va miqdorini tayinlashda, sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini, jinoyat oqibatida etkazilgan zararlar qoplanmaganligini inobatga olgan holda, shuningdek, uning xizmat vazifasi bilan bog'liq bo'lmagan holda jinoyat sodir etganini e'tirof etib, muayyan huquqdan mahrum etmagan holda, u ayblanayotgan modda sanksiyasi doirasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlash haqida adolatli qaror qabul qilgan bir vaziyatda, JKning 57-moddasini qo'llagan holda, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini qo'llamaslik mumkinligini inobatga olmagan[6].

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risidagi" Plenum qaroriga ko'ra sudlar 57-moddani qo'llab engilroq jazo tayinlayotganlarida, nafaqat shaxsning jinoyat sodir etish paytida ko'zlagan motiv va maqsadi, ayb shakli va darajasiga, balki, aybdorning shaxsiga, uning jinoyat sodir etilishidagi rolga hamda jinoyat sodir etilishi paytidagi va undan keying xulq-atvori, jinoyat sodir etilishiga olib kelgan shart-sharoitni ham e'tiborga olishi kerak[7].

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llanilishi uchun ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi alohida holatlar bo'lishi lozim. Lekin bu ro'yxat modda dispozitsiyasida keltirilmagan. Shuning uchun, sudlar sud qabul qilgan qarorini hukmda asoslantirgan

holda jazoni engillashtiruvchi ayrim holatni ham, ularning majmuini ham bunday holat sifatida tan olishi mumkin[8].

JK ning 57-modda qoidalari asosida engilroq jazo tayinlashda sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar va jazoni engillashtiruvchi alohida holatlar e'tiborga olinadi.

Agar shaxs Jinoyat kodeksining turli moddalari yoki moddasi qismlari bilan sudlanayotgan bo'lsa, Jinoyat kodeksi 57-moddasi jinoyatlar jami bo'yicha tayinlangan jazodan keyin emas, balki alohida jinoyatlar uchun jazo tayinlash paytida qo'llaniladi.

Shu o'rinda, xorijiy davlatlar qonunchiligini ham tahlil qilib, Rossiya Federasiyasi Jinoyat kodeksiga e'tibor bersak, mazkur kodeksning 64-moddasida quyidagi norma o'rnatilganligini ko'rishimiz mumkin:

“Jinoyatning maqsad va motivlari, aybdorning roli, uning jinoyat sodir etish vaqtidagi yoki sodir etilganidan keyingi xatti-harakatlari bilan bog'liq bo'lgan alohida holatlar hamda jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini sezilarli darajada kamaytiradigan boshqa holatlar mavjud bo'lganda, shuningdek, guruh jinoyati ishtirokchisi ushbu jinoyatni fosh etishda faol yordam bergan taqdirda, jazo Jinoyat kodeks Maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan kam chegaradan ham kamroq yoki sud tomonidan yanada engilroq jazo tayinlanishi mumkin”[9].

Rossiya Federasiyasi Jinoyat kodeksida belgilangan bu norma bizning qonunchilikdagi normaga yaqinroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Rossiya Federasiyasi Jinoyat kodeksida engilroq jazo tayinlashning uchta asosi ko'rsatilgan. Ular:

1) Jinoyat kodeksi Maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan eng kam jazoni tayinlash;

2) Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddasida nazarda tutilmagan bo'lsada, engilroq jazo turini tayinlash;

3) Qo'shimcha jazo turini qo'llamaslik; (Agar u majburiy jazo tariqasida nazarda tutilgan bo'lsa) [10].

Bundan tashqari, Ozarbayjon Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-moddasiga muvofiq, jazoni engillashtiruvchi holatlar aniqlanganda, sud sodir etilgan holatlarni hisobga olgan holda, muayyan jinoyat uchun qonunda belgilangan jazodan engilroq jazo tayinlashga haqli[11].

Sudlar tomonidan voyaga etmaganlarga nisbatan jazo tayinlash masalasiga alohida e'tibor berish talab qilinadi. Jinoyat sodir qilgan shaxsning 18 yoshga to'lmaganligi jazoni engillashtiruvchi holat hisoblanadi. Ayrim holatlarga voyaga etmaganning yoshi ham JK ning 57-moddasi qoidalarini qo'llash uchun “alohida holat”, deb hisoblanishi ham mumkin. Masalan, Qashqadaryo viloyat sudi tomonidan bir guruh voyaga etmagan o'smirlarga O'zbekiston Respublikasi JK ning 118-moddasi 3-qismi bilan ozodlikdan mahrum etish va jazoni umumiy tartibli tarbiya koloniyasida o'tish jazosini tayinlangan.

Ammo jinoyat ishtirokchilaridan birining jinoyat sodir etish paytida endi 15 yoshga to'lganligi, jinoyatni sodir etishda faol ishtirok etmaganligi va ikkinchi darajali rol o'ynaganligini e'tibor olib, sud unga nisbatan 57-modda qoidalarini qo'llab, ozodlikdan mahrum qilishdan boshqa turdagi jazoni tayinlagan[12].

Yuqoridagiga o'xshash holatlarni amaliyotda oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 15 sentyabrdagi 21-sonli “Voyaga etmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida”gi qarorining 10-bandiga voyaga etmaganlarga nisbatan jazo tayinlayotganda JK 82 – 86-moddalari talablaridan kelib chiqish lozim bo'lib, bunda JK 57-moddasini qo'llash talab etilmasligi, sudlanuvchiga u aybdor deb topilgan JK Maxsus qismining moddasida nazarda tutilmagan boshqa engilroq turdagi jazolarning tayinlanish hollari bundan mustasnodir degan tushuntirish belgilash maqsadga muvofiq.

O'z-o'zidan ma'lumki, voyaga etmagan shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyatda 57-moddada belgilangan alohida holatlarning mavjudligini aniqlab bo'lmasa, aybdorning shaxs salbiy tavsifga ega bo'lsa, sodir etilgan jinoyat va voyaga etmagan jinoyatchi shaxsining ijtimoiy xavflilik darajasi yuqori bo'lsa, unga nisbatan qonunda ko'rsatilganidan ham engilroq jazo tayinlash qo'llanilmaydi,

balki voyaga etmaganligi uchun qonunda belgilangan engillashtiruvchi holat uning qilmishi kvalifikasiya qilingan moddada belgilangan sanksiya doirasidagina e'tiborga olinadi.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir qilinayotgan jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish borasida olimlar tomonidan bildirilgan nazariy qarashlar, huquqni qo'llash amaliyoti materiallari va xorijiy davlatlar qonunchiligi tahlilidan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligiga tegishli qo'shimchalar kiritilishi orqali mazkur jinoyatlar sodir etilishi kamayishiga erishishimiz mumkin. Voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo'rvonlikning ijtimoiy ahamiyatini inobatga olib yuqoridagi norma taklif etilmoqda.

57-modda. Yengilroq jazo tayinlash.

4-qism. Mazkur norma qoidasi o'ta xavfli residivistlarga va voyaga etmaganlarning jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan tatbiq etilmaydi, voyaga yetmagan shaxs tomonidan o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganga nisbatan sodir etilganligi hollari bundan mustasno.

Yuqoridagilarga asoslangan holda xulosa o'rnida shuni aytyshimiz mumkinki, faqat asosli va odilona jazo tayinlash orqaligina jamiyatni jinoiy xurujlardan samarali himoya etish, sudlanganlarni tuzatishga va qayta tarbiyalashga erishishimiz mumkin. Shu ma'noda, Jinoyat kodeksimizda aynan qonunda nazarda tutilganidan ham engilroq jazo tayinlash belgilanganligi, jazolar va qonunchilikni liberallashtirishda muhim omil hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Iqtiboslar/Сноски/Reference

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida"gi 1-son qarori.(Resolution No. 1 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated February 3, 2006 "On the practice of imposing punishment for crimes by courts")
2. Jinoyat ishlari bo'yicha Chortoq tuman sudining 1-1610-2201/232-sonli jinoyat ishi.(Criminal case No. 1-1610-2201/232 of the Chartok District Court for Criminal Cases)
3. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudining 1-1710-2201/112-sonli jinoyat ishi. (Criminal case No. 1-1710-2201/112 of the Zarafshan City Court on Criminal Cases)
4. Rustambaev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 2. Jazo haqida ta'limot. Darslik. 2-nashr, – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2024. – b 124 (Rustambaev M.Kh. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. Volume 2. Doctrine of punishment. Textbook. 2nd edition, – T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2024. – p. 124)
5. Rustambaev M.X. Jinoyat kodeksiga sharhlar (Umumiy qism)-Toshkent:"Yuridik adabiyotlar publish" nashriyoti,2024. -B 536-537(Rustambaev M.Kh. Comments to the Criminal Code (General Part) - Tashkent: "Legal Literature Publishing House", 2024. -3 536-537)
6. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudining 1-1011-2301/96-sonli jinoyat ishi.(Criminal case No. 1-1011-2301/96 of the Zarafshan City Court for Criminal Cases)
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 1-sonli "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida"gi qarori(Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 1 dated February 3, 2006 "On the practice of imposing punishment for crimes by courts")
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 1-sonli "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida"gi qarori(Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 1 dated February 3, 2006 "On the practice of imposing punishment for crimes by courts")
9. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi-21.11.2022(yangi tahrirdan) (Criminal Code of the Russian Federation - 21.11.2022 (as amended))
10. Помощник прокурора района юрист 1 класса Е.В. Василева-"Основания назначения более мягкого наказания"-2022(10. Assistant prosecutor district lawyer 1st class E.V. Vasileva-"Grounds for imposing a more lenient sentence" - 2022)

11. Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında-, 25 iyun 2020-cü il, N_4-Bakı şəhəri(1. About the experience of determining murder penalties by the courts -, 25 June 2020, N_4-Bakı city)
12. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 148-96-raqamli jinoyat ishi. (Criminal case No. 148-96 of the Kashkadarya Regional Court for Criminal Cases)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahafaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.